

TO THE IDENTIFICATION OF THE CONCEPT "SUPPORT" IN INCLUSIVE EDUCATION

Shapochka K.A.,*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Preschool and Primary School Education Department
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
ORCID: 0000-0002-4827-599X***Shapochka V.A.,***V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
ORCID: 0009-0007-4504-0312***Tarasenko M.M.***V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
ORCID:0009-0005-3009-5965*

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУПРОВІД» В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Шапочка К.А.,*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ORCID: 0000-0002-4827-599X***Шапочка В.А.,***Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ORCID: 0009-0007-4504-0312***Тарасенко М.М.,***Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ORCID:0009-0005-3009-5965***Abstract**

A successful transition to inclusive education requires the implementation of various measures and consideration of various aspects. Among them, pedagogical support (supervision) can be singled out for the successful implementation of inclusive education. The article is devoted to the issue of defining the concept of "support", in particular, in inclusive education. The implementation of the idea of inclusive education requires a number of important changes and aspects that help create an environment where all students, regardless of their abilities or special needs, can receive a quality education and feel included. Support in inclusive education helps to make the educational process more accessible and effective for all students, contributing to their full development and learning.

Анотація

Успішний перехід до інклюзивної освіти вимагає реалізації різноманітних заходів та врахування різних аспектів. Серед них, для успішного впровадження інклюзивної освіти, можна виділити педагогічну підтримку (супервізію). Стаття присвячена питанню визначення поняття «супровід», зокрема в інклюзивній освіті. Впровадження ідеї інклюзивної освіти вимагає ряду важливих змін та аспектів, які допомагають створити середовище, де всі учні, незалежно від їхніх здібностей чи особливих потреб, можуть отримати якісну освіту та відчувати себе включеними. Супровід в інклюзивній освіті допомагає зробити освітній процес більш доступним і ефективним для всіх учнів, сприяючи їхньому повноцінному розвитку і навчанню.

Keywords: support, supervision, inclusion, children with special educational needs**Ключові слова:** супровід, підтримка, інклюзія, діти з особливими освітніми потребами

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року суттєво вплинуло на освітній процес українських шкіл. Так, одним з викликів стала відповідальність та піклування про емоційну безпеку школярів на уроках. В умовах бойових дій діти є однією з найвразливіших груп. Переміщення, втрата дому, розлука з рідними мають довготривалий вплив на їхній фізичний та психологічний розвиток, саме тому діти потребують додаткової підтримки, психолого-педагогічного супроводу.

Система комплексного міжгалузевого медико-психолого-педагогічного супроводу і підтримки

процесу навчання дітей, які потребують корекційно-розвивальної роботи є важливою умовою успішного переходу до інклюзивної освіти як процесу і результату включення дітей із особливими освітніми потребами до навчання в одному класі чи групі загальноосвітнього закладу.

Успішний перехід до інклюзивної освіти вимагає реалізації різноманітних заходів та врахування різних аспектів. Серед них, для успішного впровадження інклюзивної освіти, можна виділити: педагогічну підтримку (супервізію), а саме підготовку

вчителів, що включає забезпечення вчителів необхідними навичками та знаннями для роботи з різними учнями, зокрема з особливими освітніми потребами; педагогічну підтримку вчителів; *інфраструктурні зміни*, а саме доступну інфраструктуру, зокрема створення середовища, яке легко доступне для всіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей; *індивідуалізацію навчання*, врахування індивідуальних освітніх потреб кожного учня та розробка індивідуальних навчальних планів та програм; *культурну та соціальну інклюзію*, що сприятиме різноманітності, створенню культури, яка підтримує різноманіття та приймає всіх учнів незалежно від їхніх особливостей; *соціальну взаємодію*: Забезпечення можливостей для соціальної взаємодії та співпраці між учнями різних здібностей та потреб; *роботу з батьками та громадою*, що має на меті залучення батьків з метою співпраці та громадську підтримку, щодо створення позитивного соціального середовища; *ресурсне забезпечення*, доступ та забезпечення необхідними ресурсами, включаючи технічні, матеріальні та людські ресурси; *моніторинг та оцінка*, а саме створення системи моніторингу та оцінювання для відстеження прогресу учнів і визначення ефективності інклюзивних практик.

Ці умови взаємодіють між собою, створюючи комплексний підхід до інклюзивної освіти, що сприяє успішному навчанню та розвитку всіх учнів.

Даний процес передбачає готовність фахівців загальноосвітніх закладів (педагогів, психологів), адміністрації щодо забезпечення необхідних умов, що відповідають розвитку та особливим потребам дітей.

Проблеми підготовки дітей з особливими освітніми потребами на різних вікових етапах до інтеграції в соціум та питання психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами вивчали Г. Блеч, І. Гладченко Е. Данілавічюте

Навчальний рік	Кількість учнів з ООП	Кількість інклюзивних класів
2019/2020	18643	13497
2020/2021	25078	18681
2021/2022	32686	23216
2022/2023	33861	24995
2023/2024 (оперативна інформація)	40354	29321

<https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani>

Як зазначає В. Кобильченко, термін «супровід» увійшов слідом за поняттями педагогічна, психологічна й соціальна підтримка, чи допомога, які самі собою мають різне змістове наповнення і не збігаються за семантичною відповідністю [2, с.12]. Однак поняття «підтримка» визначається як «бути поруч» («йти», «нести», «підтримувати»).

Певним новітнім англійським аналогом категорії «супровід» є поняття «client management» та «case management», – що означає «ведення клієнта» та «ведення випадку», – тобто діяльність, спрямо-

вана на вирішення психологічних проблем конкретного індивіда або соціальної групи. Ці терміни, на думку А. Обухівської, Т. Ілляшенко, є більш прийнятними у контексті психологічної і соціальної роботи. Термін «супровід» на початках його провадження у вітчизняній системі супроводження дитини (двотисячні роки) вживався дуже різнопланово: як ранній супровід, супровід в загальноосвітній школі, цільове супроводження різних «груп ризику» (сирітство, складні життєві обставини – СЖО, посттравматичний стресовий розлад – ПТСР), супровід обдарованих дітей, дітей

В. Засенко, Н. Колодна, І. Кузава, А. Колупаєва, Т. Ілляшенко, А. Обухівська, О.Набоченко Л. Прохоренко, Т. Сак, О. Таранченко, С. Трикоз, К. Шапочка, О. Чеботарьова, Н. Ярмола, та ін.

Впровадження ідеї інклюзивної освіти потребує переосмислення існуючих моделей організації загальної й спеціальної системи дошкільної та початкової освіти та побудови на цій основі такої системи супроводу, яка б сприяла повноцінній участі дітей в загальноосвітньому просторі. Тому актуальною проблемою на часі є розробка науково-теоретичних засад психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.

В даний час проявляється тенденція збільшення числа дітей з особливими освітніми потребами (ООП), а статистичні данні засвідчують, що в Україні упродовж останніх років спостерігається значне збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, які отримують освіту в інклюзивних класах (групах) закладів освіти.

За офіційними статистичними даними Міністерства освіти і науки України станом на 01.12.2023 в результаті розвитку інклюзивного навчання:

- кількість інклюзивних груп закладів дошкільної освіти – 6158, в них вихованців з особливими освітніми потребами – 11285,
- кількість інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти – 29321, в них учнів з особливими освітніми потребами – 40354,
- кількість спеціальних класів ЗЗСО – 807, в них учнів з особливими освітніми потребами – 7044.

За останні п'ять років кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО збільшилась більш ніж удвічі.

вана на вирішення психологічних проблем конкретного індивіда або соціальної групи. Ці терміни, на думку А. Обухівської, Т. Ілляшенко, є більш прийнятними у контексті психологічної і соціальної роботи. Термін «супровід» на початках його провадження у вітчизняній системі супроводження дитини (двотисячні роки) вживався дуже різнопланово: як ранній супровід, супровід в загальноосвітній школі, цільове супроводження різних «груп ризику» (сирітство, складні життєві обставини – СЖО, посттравматичний стресовий розлад – ПТСР), супровід обдарованих дітей, дітей

з особливими освітніми потребами. Таким чином цей термін визначав коло дітей або «суб'єктів розвитку», яким була потрібна допомога фахівців, найчастіше психологів, і виступав свого роду умовним гарантом права дитини на індивідуальний підхід (увагу) і повноцінний розвиток.

Відзначалось також, що супровід – це складний процес взаємодії того, хто супроводжує, (спеціаліста супроводу) і суб'єкта розвитку (супроводжуваного), результатом якого є рішення і дія, яка веде до прогресу у розвитку супроводжуваного. Отже, в теорії супроводу важливим є розуміння, що об'єктом проблеми розвитку дитини, в кожному окремо взятому випадку, виступає і сама дитина, і її батьки, або особи, що їх заміщують, і педагоги, і її найближче оточення [6].

В Україні поняття «супровід» з'явилося в кінці ХХ століття, як інтерпретація зарубіжного досвіду роботи з дітьми з особливими потребами, що відображав гуманізм, демократизм, акцентуючи увагу на індивідуальності. На рубежі ХХ-ХХІ ст. в Україні з'являється «педагогіка підтримки» і теорія педагогічного супроводу, розробниками яких є такі вчені як Е. Александрова, М. Битянова, О. Газман, Р. Овчарова та ін. В своїх працях вчені наголошують на необхідності супровідних заходів, заснованих на підтримці, допомозі, сприянні, створення необхідних загальних і спеціальних умов для реалізації процесів адаптації, розвитку, саморозвитку, самовизначення і становлення особистості вихованців. Разом з розвитком теоретико-методологічних положень теорії супроводу, зростала кількість вживань терміна «супровід», закономірно припустити, що з'явилася необхідність у систематизації цього поняття і детального розкриття його сутнісних характеристик.

В свою чергу Л. Пономарьова стверджує, що поняття «супровід» тісно пов'язане з термінами «педагогічна підтримка, допомога» [5, с. 171]

Педагогічна підтримка відноситься до набору стратегій, практик і ресурсів, які спрямовані на допомогу учням у досягненні навчальних цілей, розвитку їх потенціалу і подоланні труднощів у навчанні. Вона передбачає створення сприятливого середовища, де вчителі, батьки, шкільні працівники і інші фахівці співпрацюють з учнями для забезпечення їхнього успіху.

Як вважають дослідники А. Конопльова, Н. Єленський, Л. Зайцева, підтримка як процес, створюється з реальних потреб, які відчуває дитина, але через вплив комплексу причин не може самостійно задовольнити їх, тоді їй надають допомогу (підтримку) ті, хто знаходяться в її соціальному оточенні (близькі, педагоги, фахівці, однолітки та ін.) [3, с. 38].

Проблема супроводу знайшла відображення в багатьох психолого-педагогічних дослідженнях, вперше в нашій країні концепція педагогічного супроводу особистості дитини була озвучена В. Казанською, яка дає таке визначення поняття «супровід», а саме «Це складний процес взаємодії дитини і дорослого, передбачає пошук методів,

прийомів, способів прийняття рішень і дій, в результаті якого відбувається якісний прогрес розвитку супроводжуваного» [4, с. 28].

Вважаємо цікавою точку зору Л. Шипіциної, в дослідженнях якої знаходимо наступні термінологічні поняття: «процес супроводу», «метод супроводу», «служба супроводу». Ці терміни дослідник визначає через близькі поняття – «допомога» і «забезпечення» [8, с. 51]. Вчена припускає, що якщо під супроводом розуміти забезпечення процесу, то в цих умовах супровід буде методом, який забезпечує створення необхідних умов для розвитку особистості, вирішення її індивідуальних проблем.

Навпаки, якщо під досліджуваним поняттям розуміє допомогу, то супровід стає процесом, спрямованим на визначення комплексу дій, що дозволяють знайти рішення вихідної особистісної проблеми індивіда. У ситуації, коли під супроводом розуміється організація, то воно стає «службою супроводу», в яку включені фахівці освітньої організації, що реалізують даний процес [7].

Інший підхід зазначено у наукових працях Е. Александрової, яка зазначає, що «супровід – це особливий тип педагогічної діяльності, сутність якого полягає в навчання дитини самостійного планування життєвих перспектив і освітньої програми, а також формування навичок адекватного реагування на ситуації емоційного дискомфорту» [1, с. 13].

С. Миронова при розгляді поняття «супровід» надає наступне визначення: «Супровід – це пошук способів найбільш оптимального протікання процесу адаптації, які розробляються і апробуються у взаємодії з профільними фахівцями, в результаті чого, відбувається активізація механізмів поведінки» [9].

Особливості педагогічного супроводу молодшого школяра в інклюзивному освітньому середовищі означають набір особливих підходів, методів і стратегій, які застосовуються для забезпечення якісної освіти та соціальної інтеграції дітей з різними особливими потребами в одному класі з іншими школярами.

Отже, термін «супровід» в контексті інклюзивної освіти вказує на систему підтримки та допомоги, яку надають учням із спеціальними освітніми потребами для забезпечення їх успішного навчання та соціальної інтеграції. Супровід може бути здійснюваний різними фахівцями, такими як спеціалісти з інклюзивної освіти, психологи, вчителі ІРЦ, логопеди, асистенти та інші.

Варто зазначити, що впровадження ідеї інклюзивної освіти вимагає ряду важливих змін та аспектів, які допомагають створити середовище, де всі учні, незалежно від їхніх здібностей чи особливих потреб, можуть отримати якісну освіту та відчувати себе включеними. Супровід в інклюзивній освіті допомагає зробити освітній процес більш доступним і ефективним для всіх учнів, сприяючи їхньому повноцінному розвитку і навчанню.

Список використаних джерел

1. Александрова, Е. А. Види педагогічної підтримки та супроводу індивідуальної освіти. Інститут системних досліджень та координації соціальних проектів. 2010. №3. С. 13. 1, с. 13
2. Кобильченко В. В. Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору : монографія. Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. 300
3. Конопльова, А. Н., Єленський, Н.Г., Зайцева, Л. А. Освітня інтеграція та соціальна адаптація осіб з обмеженими можливостями здоров'я. М., 2005. 260 С. 15
4. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико педагогічних консультацій: [електронні дані], авт. кол.: Т.В. Жук, Т. Д. Ілляшенко, І. В. Луценко та ін. За ред. А. Г. Обухівської. К.: УНМЦ практичної психології та соціальної роботи, 2016. 247 с. 16, с. 28
5. Пономарьова, Л.І. Співвідношення парадигм супроводу і підтримки в педагогічній теорії і практиці. Педагогічна освіта. 2014. № 10. С. 171-174. 26,
6. Психолого-педагогічний супровід сім'ї у роботі психологомедикопедагогічної консультації : електронний ресурс / авт. кол.: С. І. Васильковська, Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін.; за ред. А. Г. Обухівської. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 66 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/705351/1/Супровід_сімї.pdf46
7. Семаго, М. М. Створення та апробація моделі психологопедагогічного супроводу інклюзивної практики: методичний посібник, К., 2012. 156 с.
8. Шипіцина, Л.М. Психолого-педагогічне консультування та супровід розвитку дитини: посібник для вчителя-дефектолога. К., 2003. 528 с.
9. Миронова С. П. М64 Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах : навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Астон, 2020. — 176 с.